

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

CURRENT ISSUES OF APPLYING A RISK-BASED APPROACH TO ASSESSING THE COMPLIANCE OF A PROTECTION FACILITY WITH FIRE SAFETY REQUIREMENTS, DEVELOPMENT PROSPECTS

БОКОВ АНТОН ИГОРЕВИЧ,

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России.

BOKOV ANTON IGOREVICH,

Siberian Fire and Rescue Academy of GPS of the Ministry of Emergency Situations of Russia.

В статье рассмотрены проблемные вопросы риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля и надзора, а также выделены трудности практического использования данного подхода в условиях реформы контрольно-надзорной деятельности. Проведен анализ использования риск-ориентированного подхода в научно-правовом и нормативном поле, что позволяет выделить две позиции применительно к риску: риск как возможное наступление события, имеющего негативный эффект и риск как вероятность его наступления. Сделан вывод о потенциале применения риск-ориентированной модели для обеспечения пожарной безопасности.

The article examines the problematic issues of the risk-based approach in the implementation of state control and supervision, and highlights the difficulties of practical use of this approach in the context of the reform of control and supervisory activities. The analysis of the use of a risk-based approach in the scientific, legal and regulatory field is carried out, which allows us to identify two positions in relation to risk: risk as a possible occurrence of an event with a negative effect and risk as the probability of its occurrence. The conclusion is made about the potential of using a risk-based model to ensure fire safety.

Ключевые слова: *пожарная безопасность, риск-ориентированный подход, категория риска, государственный контроль (надзор), пожарная безопасность.*

Key words: *fire safety, risk-based approach, risk category, state control (supervision), fire safety.*

В современном мире вопросы обеспечения пожарной безопасности, как и раньше, не теряют свою актуальность, как при строительстве, так и при эксплуатации различных объектов промышленного и гражданского назначения. В результате пожаров продолжают погибать тысячи людей, а материальный ущерб измеряется десятками миллионов рублей [5].

Как показывает статистика, наиболее опасными, с точки зрения травматизма и гибели людей на пожарах, были и остаются объекты чрезвычайно высокого и высокого риска.

Таким образом, актуальность совершенствования систем пожарной безопасности, которые позволят защитить жизни людей и уберечь от огня материальные ценности, очевидна. Требования пожарной безопасности, призванные решать эти задачи, закреплены на законо-

дательном уровне.

Система пожарной безопасности объекта должна включать систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты и организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

В целях обеспечения пожарной безопасности на стадии проектирования предусматриваются подъезды к зданию, определяется необходимое количество и места расположения источников наружного водоснабжения и/или достаточность водоотдачи существующих систем. При проектировании объемно-планировочных решений, учитывая особенности и назначения помещений, здание должно разделяться на противопожарные отсеки и секции с применением противопожарных преград с нормируемым пределом огнестойкости. Для исключения источников зажигания применяется пожаро-безопасное оборудование, электрооборудование, соответствующее классам зон, в которых оно располагается. Для снижения горючей нагрузки при строительстве и отделке помещений применяют негорючие строительные материалы, при эксплуатации помещений ограничивают массу и объем обращающихся горючих веществ. В случае хранения материалов способных при взаимодействии друг с другом образовывать горючую среду их размещают в разных помещениях.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей в случае пожара устанавливаются требования к длине и ширине эвакуационных путей, разрабатываются системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), устанавливаются системы активного дымоудаления и вентиляции.

Важным элементом системы пожарной безопасности являются автоматические системы, к которым относятся системы пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления. Первичными из вышеуказанных систем необходимо считать пожарную сигнализацию, поскольку помимо обнаружения данная система также управляет всеми другими процессами (передает управляющие сигналы на включение насосов пожаротушения, включение вентиляторов дымоудаления, оповещение о пожаре).

В целом, по статистике, пожарная автоматика является одним из наиболее эффективных технических средств борьбы с пожарами, при условии, что на всех этапах от производства технических средств до эксплуатации систем на объекте соблюдаются требования нормативно-технической документации.

Основным принципом риск-ориентированного подхода является дифференциация интенсивности проверочных мероприятий с учетом тяжести потенциальных негативных последствий в случае возможного несоблюдения организацией обязательных требований. Исходя из этого принципа, более опасные производства проверяются чаще, а менее опасные – реже [9].

Институт риска относится к общей теории права и одновременно находит развитие в отраслевых исследованиях. В современных условиях праву присущи задачи предупреждения, преодоления и минимизации рисков в различных областях социальной действительности с одновременным их признанием и допущением. На основе проведенного анализа делается вывод, что риск-ориентированный подход применительно к системе государственного контроля и надзора следует трактовать как принцип современной системы государственного контроля и надзора. Условие его выборочности и достаточности; средство снижения административной нагрузки на подконтрольную сферу; средство стимулирования подконтрольной сферы в заданном направлении и современный метод организации и осуществления государственного контроля и надзора.

Выделены узкий и широкий подходы в позиционировании рисков при реализации последнего. В первом случае под риском понимается вероятность несоблюдения обязательных требований. Широкий подход предполагает учет двух факторов: вероятности несоблюдения требований и последствий подобного несоблюдения [4]. Анализируются следующие харак-

теристики риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля и надзора: стадийность, подвижный характер, стимулирование профилактической составляющей, развитие межведомственного взаимодействия, связь с цифровизацией контрольно-надзорной деятельности.

Законодательство в сфере обеспечения пожарной безопасности за последние несколько лет очень сильно изменилось, не смотря на то, что основные нормативно-правовые акты не утратили свою юридическую силу. Много изменений и дополнений утверждаются практически каждый год, некоторые из которых являются очень значимыми и существенными, внося определенные коррективы в организацию и осуществление федерального государственного пожарного надзора.

Риск-ориентированный подход очень сильно облегчил как работу структурным подразделениям федерального государственного пожарного надзора, так и самим собственникам объектов защиты. Периодичность проведения плановых проверок целиком и полностью зависит от потенциальных рисков, характерных каждому объекту защиты в отдельности, исходя из его функционального назначения.

Появились объекты защиты с низкой категорией риска, которые вообще не подлежат проведению плановых проверок.

Несмотря на внедрение риск-ориентированного подхода, потенциал реформы контрольно-надзорной деятельности (далее – КНД) пока реализован не полностью, пока не решены проблемы инвентаризации обязательных требований и не развернута система управления рисками, а перенос акцентов на профилактику нарушений обеспечен временным мораторием на проверки.

При этом сама цифровизация сферы КНД при сохранении избыточных требований может стать вызовом – она увеличит плотность контроля и вызовет рост регуляторных издержек бизнеса. Правительство тем временем расширило возможности пересмотра обязательных требований, не попавших под «регуляторную гильотину», но только в пользу бизнеса и по его инициативе.

Современная политика государства направлена на либерализацию взаимоотношений в сфере предпринимательства и оптимизацию деятельности контролирующих органов. Одним из направлений такой политики является применение риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля.

Риск-ориентированный подход – это один из основополагающих принципов реформы контрольной (надзорной) деятельности, предполагающий, что интенсивность государственного контроля (надзора) или муниципального контроля контролируемого лица, а также формы такого контроля (надзора) напрямую зависят от рисков нанесения ущерба охраняемым законом ценностям из-за возможного несоблюдения требований в ходе такой деятельности.

Методы оценки риска в целях снижения общей административной нагрузки на бизнес активно используются в мировой практике. Они положены в основу применяемого при организации и осуществлении контрольно-надзорной деятельности риск-ориентированного подхода, предполагающего зависимость интенсивности проведения мероприятий по контролю (надзору) от категории риска, к которой отнесен объект надзора контролируемого лица.

В России переход от всеобъемлющего контроля (надзора) к дифференцированному с учетом рисков начался несколько лет назад, но риск-ориентированный подход уже зарекомендовал себя как действенный механизм, не только повышающий уровень эффективности деятельности контрольно-надзорных органов за счет оптимального использования ими трудовых, материальных и финансовых ресурсов при проведении контроля (надзора), но и снижающий издержки для бизнеса.

Риск-ориентированный подход является ядром концепции реформирования системы госконтроля (надзора), муниципального контроля в РФ, поэтому его закрепление в недавно

принятом Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» [3] (далее – Закон о госконтроле) было закономерным. И хоть сам термин «риск-ориентированный подход» в документе не встречается, но базовые начала новой системы оценки рисков там прописаны.

До внедрения риск-ориентированного подхода модель контрольно-надзорной деятельности обязывала контрольно-надзорные органы осуществлять сплошную проверку подконтрольных объектов с определенной периодичностью, что часто приводило к неэффективному расходованию ресурсов. Вместе с тем количество подконтрольных объектов существенно превышало потенциальные возможности контрольно-надзорного органа по их проверке, что препятствовало обеспечению безопасности результатов деятельности подконтрольных субъектов путем госконтроля. Поэтому в целях снижения общей административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности и повышения уровня эффективности контрольно-надзорной деятельности было принято решение о постепенном переходе на риск-ориентированную модель контроля (надзора) – от тотального контроля (надзора) к дифференцированному планированию проверок в зависимости от уровня риска причинения вреда охраняемым законом ценностям.

Первое упоминание риск-ориентированного подхода на уровне федерального законодательства появилось в середине 2015 года. Именно тогда в Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» была включена ст. 8.1. «Применение риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора)» [1; 2]. Новая норма предусматривала применение с 1 января 2018 года органами государственного контроля (надзора) при организации отдельных видов госконтроля риск-ориентированного подхода как метода организации и проведения госконтроля (надзора), согласно которому выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения контрольных мероприятий ставится в зависимость от отнесения деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя и используемых ими при такой деятельности производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу опасности.

В целях реализации указанной нормы было принято Постановление Правительства РФ от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление Правительства РФ № 806) [6]. Им, в частности, предусматривалась апробация нового механизма до 2018 года на трех видах госнадзора – федеральном государственном надзоре в сфере связи, федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре и федеральном государственном пожарном надзоре. Постепенно перечень видов федерального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется рассматриваемый подход, расширился – в настоящее время он насчитывает 27 позиций.

Для понимания конечных результатов работы по внедрению риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности целесообразно ознакомиться с основными ее направлениями и этапами, обозначенными в Паспорте приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 21 декабря 2016 г. № 12). Согласно Программе развитие ведомственных систем управления рисками в контрольно-надзорных органах предполагает несколько этапов, связанных с достижением каждого из четырех уровней зрелости ведомственных систем управления рисками, включая:

- формирование исчерпывающих реестров подконтрольных объектов, установление

категорий риска (классов опасности) и критериев отнесения к ним объектов, отнесение объектов к определенной категории риска (классу опасности), внедрение модели поддержки перечней объектов в актуальном состоянии, обеспечение публичности и доступности перечней объектов, их категорий риска (классов опасности) и критериев отнесения к ним объектов;

– создание системы сбора объективных данных, позволяющей вести учет причиненного вреда, определение индикаторов риска и показателей для внедрения «динамической модели», а также внедрение модели актуализации индикаторов риска и показателей для "динамической модели" в зависимости от изменений профилей риска;

– переоценка на регулярной основе рисков в зависимости от фактического распределения ущерба по категориям риска (классам опасности), в том числе с использованием массивов "больших данных";

– внедрение межведомственных карт рисков, проведение международных сопоставлений эффективности систем управления рисками.

Работа в рамках указанных направлений активно ведется, начиная с 2016 года. Но с принятием Закона о госконтроле [3] она перешла на новый, более высокий уровень, предполагающий формирование единой федеральной системы оценки и управления рисками.

Базовым правилам управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля посвящена отдельная глава 5 Закона о госконтроле [3]. Она содержит не только основы системы оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, но и категории риска причинения вреда (ущерба) и индикаторы риска нарушения обязательных требований, включая порядок отнесения объектов госконтроля (надзора), муниципального контроля к таким категориям и выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований, а также правила учета рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

Одним из наиболее острых проблемных вопросов отнесения объектов к категории риска необходимо отметить, что в соответствии с действующим законодательством многоквартирные жилые дома высотой до 28 метров, открытые плоскостные автостоянки, открытые склады лесоматериалов и твердого топлива подлежат отнесению к категории умеренного риска. Категория риска указанной категории объектов присваивается контрольным (надзорным) органом в ручном режиме, без проведения расчетов.

При этом, рассматривая статистику пожаров в пятилетней динамике на поднадзорных объектах указанной категории риска можно увидеть, что с каждым годом количество пожаров увеличивается, также происходит увеличение числа травмированных людей.

Вместе с тем, очевидно, что потенциал риск-ориентированной модели использован далеко не в полной мере. Сегодня оценка риска потенциального воздействия объекта на охраняемые ценности применяется в системе государственного пожарного надзора лишь для определения периодичности плановых проверок. Вместе с тем риск-ориентированная модель предполагает учет рисков и при формировании содержания проверки, и при выработке решения по ее результатам, и при обосновании профилактических мероприятий [7; 8].

Таким образом, широкое внедрение риск ориентированного подхода в разных ответственных областях деятельности требует разработки обоснованных критериев принятия решений как при проведении классификации объектов управления безопасностью и качеством, так и при оценке их соответствия установленным требованиям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ключевская Н. Риск-ориентированный подход: приоритет реформы госконтроля. 18.08.2020. URL: <https://www.garant.ru/article/1406579> (дата обращения: 05.10.2024).

2. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079.3. Федеральный закон РФ от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750.

3. Агамагомедова С.А. Риск-ориентированный подход при осуществлении контрольно-надзорной деятельности: теоретическое обоснование и проблемы применения // Сибирское юридическое обозрение. 2021. № 4. С. 460-470.

4. Сухачева Г.И. Внедрение риск-ориентированного подхода в контрольной и надзорной деятельности // Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования сборник статей IX Международной научно-практической конференции. Абакан: Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 2018. С. 179-182.

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». URL: <https://base.garant.ru/71473944>.

6. Кононенко Е. Черкасский Г. Риск применения риск-ориентированного подхода. URL: <https://elar.urfu.ru/handle/10995/108621> (дата обращения: 07.10.2024).

7. Ольховикова С.В., Бендорш Р.Ю. Потенциал риск ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности: законодательная динамика и практика реализации» // Издательство Уральского университета. 2023. С. 199-203.

8. Божукова Е.М., Чечулина А.А. Реформа контрольной (надзорной) деятельности // Вопросы российского и международного права. 2021. Т. 11. № 3-1. С.101-110.

© Боков А.И., 2024.